

**CHIZMACHILIK DARSLARIDA ZAMONAVIY GRAFIK
DASTURLARIDAN FOYDALANISHGA QO'YILADIGAN TALABLAR**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6528850>

Karimova Surayyo G'afur qizi

Qarshi davlat universiteti magistranti

Rivojlangan bir qator mamlakatlarda muvaffaqiyat bilan qo'llanib kelayotgan ilg'or pedagogik texnologiyalarni o'rganib, xalqimizning milliy pedagogika an'analaridan hamda ta'lim sohasining shu kundagi holatidan kelib chiqqan holda respublikamizning milliy pedagogik texnologiyasini yaratish bugungi kunning talabidir. Hozirgi vaqtda ta'limni axborotlashtirishda asosiy yo'nalish turli o'quv fanlari bo'yicha pedagogik dastur vositalarini yaratishdan iborat bo'lib qoldi. Biroq mavjud va ishlab chiqilayotgan kompyuter texnikasi bazasidagi pedagogik dastur vositalari o'qitish nuqtai nazaridan ta'lim sifatida muhim siljishlarga olib kelishi mumkin emas. Buning sabablaridan biri kompyuter texnologiyalarini an'anaviy tashkil etilgan o'qitish jarayoniga joriy etila boshlanganligida bo'lib, o'z mazmuni va metodi bo'yicha bu texnologiya aniq maqsadga yo'naltirilmagan. Shu munosabat bilan muhandislik grafikasi ta'lim tizimiga axborot texnologiyalarini joriy qilish muammom va istiqbollarni ko'rib chiqish favqulodda muhimdir. Muhandislik grafikasi fanlarni o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali uzluksiz ta'lim samaradorligini oshirishga alohida e'tibor berilayapti. Pedagogik texnologiyalar - ta'lim berish va zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llash yordamida talabalarning shaxsiy sifatlarini rivojlantirish va takomillashtirish imkoniyatini beruvchi o'quv vositalari bo'lib, u o'ziga xos didaktik va uslubiy asosga ega. Muhandislik grafikasi fanlarning o'qitilish sifati va samaradorligini oshirish maqsadida, pedagogik texnologiyalarni zamonaviy axborot texnologiyalar imkoniyatlari asosida uch turdagi o'quv mashg'ulotlariga, ya'ni ma'ruza, amaliy va mustaqil ta'lim mashg'ulotlarining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda kompleks holda qo'llash tavsiya etiladi. Muhandislik grafikasi fanlardan o'rganilayotgan materiallarning o'quv soatlari miqdori hisobga olingan holda mavzu bloklariga ajratiladi, har bir ma'ruza mavzu blokiga 2-8 o'quv soati oralig'ida vaqt ajratiladi hamda ushbu mavzu blokiga mos amaliy va mustaqil ta'lim mashg'ulotlari mazmuni va hajmi belgilanadi. Bu usulda har bir mavzuni o'rganishdagi ichki izchillik va uzviylik to'la saqlanadi va talabalarda mavzuga oid malaka va ko'nikmalarni to'laroq va maqsadliroq

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

shakllantirish imkoniyati kuchayadi. Innovatsiya texnologiyalari o'qitish jarayonida yuqori malakali, raqobatbardosh o'qituvchi kadrlar tayyorlash, ularning kasbiy omilkorliklarini shakllantirish, metodik mahoratini ko'tarish, o'qituvchi-pedagoglarni zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan qurollantirish omili bo'lib qolmoqda. Hozirgi kunda pedagogik adabiyotlar, ta'lim muammolariga oid ma'ruzalar, rasmiy hujjatlarda «Yangi pedagogik texnologiya», «Ilg'or pedagogik texnologiya», «Progressiv pedagogik texnologiya», «Zamonaviy ta'lim texnologiyasi» iboralari keng qo'llanilmoqda. Ammo «Pedagogik texnologiya» tushunchasi hali ham bir qolipga tushirilmagan, endiklopediyalarda izohlanganicha yo'q. Respublikamizning pedagogik olim va amaliyotchilari ilmiy asoslangan, hamda O'zbekistonning ijtimoiy – pedagogik sharoitiga moslashgan ta'lim texnologiyalarini yaratish va ularni ta'lim – tarbiya amaliyotida qo'llashga intilmoqdalar. Chunki: birinchidan, ma'lum sabablarga ko'ra inson hamjamiyati taraqqiyotidan ortda qolib ketgan jamiyatimiz, taraqqiy etgan mamlakatlar qatoridan o'rin olishi uchun, aholi ta'limini jadallashtirish va samaradorligini oshirish maqsadida eng ilg'or pedagogik tadbirlardan foydalanishining zarurligi; ikkinchidan, an'anaviy o'qitish tizimi, yozma va og'zaki so'zlarga tayanib ish ko'rishi tufayli «axborotli o'qitish» sifatida tavsiflanib, o'qituvchi faoliyati birgina o'quv jarayonining tashkilotchisi safatida emas, balki nufuzli bilimlar manbaiga aylanib qolganligi; uchinchidan, fan – texnika taraqqiyotining o'ta rivojlanganligi natijasida axborotlarning keskin ko'payib borayotganligi va ularni yoshlarga bildirish uchun vaqtning chegaralanganligi to'rtinchidan, kishilik jamiyati o'z taraqqiyotining shu kundagi bosqichida nazariy va empirik bilimlarga asoslangan tafakkurdan tobora foydali natijaga ega bo'lgan, aniq yakunga asoslangan texnik tafakkurga o'tib borayotganligi; beshinchidan, yoshlarni hayotga mukammal tayyorlash talabi ularga eng ilg'or bilim berish usuli hisoblangan ob'ektiv borliqqa tizimli yondoshuv tamoyilidan foydalanishni talab qilishidadir. Pedagogika fani va amaliyotida, «pedagogik texnologiya», «ta'lim texnologiyasi», «o'qitish texnologiyasi» kabi atamalardan keng foydalanilmoqda. Shu bilan birga, ularni tushunish paytida alohida farqlar mavjud. «Texnologiya» – yunoncha ikki so'zdan – «texnos» (techne) – mahorat, san'at va «logos» (logos) – fan ta'limot so'zlaridan tashkil topgan. Bu ifoda, zamonaviy texnologiya jarayonini to'liq tafsiflab berolmaydi. Mustaqil shaxsni shakllantirish, uni jamiyat va davlat manfaatlari yo'lida ijtimoiy-foydali mehnatga layoqatli kadr darajasigacha tarbiyalash-ko'p qirrali va murakkab jarayondir. Bu borada yurtboshimiz I.A.Karimovning quyidagi iborasini esga olish o'rinlidir: “-Kadrlar tayyorlash uzoq davom etadigan jarayon bo'lib, u har birimizdan astoydil, betinim va mashaqqatli

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

mehnatni talab etadi." Darhaqiqat, bir tomondan, barcha davlat tuzilmalari hamda ijtimoiy tashkilotlar, va ayniqsa, ta'lim tizimi mutasaddilarining zimmasiga bu masala yuksak mas'uliyat yuklaydi. Bunda ta'lim tizimini takomillashtirish va uning mazmunini chuqurlashtirish hamda ko'pgina tashkiliy-tarbiyaviy ishlar nazarda tutiladi. Ikkinchi tomondan esa, bevosita ushbu masalani amalga oshirishga burchli bo'lgan texnik kadrlar zaxirasini shakllantirish va ularni zamon talablari bilan hamnafas tarzda kasbiy faoliyat yuritishga tayyorlash davlat va jamiyat zimmasidagi ulkan ijtimoiy vazifadir. Kadrlar tayyorlash bilan bog'liq joriy va istiqboldagi vazifalar quyidagilardan iborat: Birinchidan, erkin tafakkur qila oladigan shaxsni, mustaqillik va demokratiya g'oyalariga sodiq bo'lgan ongli fuqaroni, o'z Vatanining jonkuyari sifatida ijtimoiy-siyosiy hayotga ongli ishtirok etishga, muhandaslik grafikasidan olgan bilimlari, ko'nikma va malakalaridan faol ta'sir ko'rsatishga, mamlakat taqdiri uchun zimmasiga mas'uliyat ola bilishga qodir muhandis talabani kamol toptirish uchun shart-sharoitlar yaratish; Ikkinchidan, mamlakatning ishlab chiqarish va ijtimoiy-siyosiy hayotiga, tub ma'nodagi fuqarolik jamiyati va huquqiy davlat qurish ishiga demokratiya asoslarini joriy etish jarayonlarini jadallashtirish, mantiqiy fikrlash, fazoviy tasavvur hamda tafakkur va bahslashish madaniyatini rivojlantirish, talabaning ichki dunyosini boyitish, binobarin, yangicha ijtimoiy qadriyatlar va munosabatlarni shakllantirishdir. Boshqacha aytganda, yosh avlodda yangicha ong shakllanishi uchun barcha shart-sharoit yaratilmog'i kerak; Uchinchidan, talabalar muhandislik grafikasi fanlarini chuqur o'zlashtirib etuk mutaxassis bo'lishlari uchun bu bilimlar ularga hayotiy zarurat ekanligiga ishonch hosil qilish uchun aniq maqsadga yo'naltirilgan chora-tadbirlar tizimini ro'yobga chiqarish lozim. Muhandislik grafikasi fanlarida texnologiya - tayyor maxsulot olish uchun ishlab chiqarish jarayonlarida qo'llanadigan usul va metodlar majmui bo'lib, shunday usul va metodlarni ishlab chiquvchi va takomillashtiruvchi fan sifatida ta'riflanadi. Muhandislik grafikasida texnologiyaning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, unda o'quv maqsadlariga erishishni kafolatlaydigan o'quv jarayoni loyihalashtiriladi va amalga oshiriladi. Grafik texnologik yondashuv, eng avvalo, tasvirlash emas, balki loyihalashtirilgan natijalarni amalga oshirish imkonini beruvchi amaliy ko'rsatmali tuzilmada o'z ifodasini topadi. Muhandislik grafikasi fanlariga texnologik yondashuv o'quv jarayonini o'zaro uzviy bog'liq etaplar va amallarga ajratishni va bo'lishni; ta'limdan ko'zlangan natijaga erishish uchun bajariladigan harakatlarni muvofiqlashtirish, bosqichma-bosqich amalga oshirishni; loyihalashtirilgan ish va amallarning barchasini bir xil tarzda bajarishni nazarda tutadi. Qayta takrorlanish xususiyati tufayli ushbu tizim modul shakliga ega bo'lib,

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

mazmunlar bilan to'ldirilgan va umumiy tarkibga bog'langan birliklar, ya'ni ta'limning umumiy maqsadi va mazmuni, o'quv maqsadi, o'qitish va baholash jamlamalaridan tashkil topadi. Amalda bu pedagogning qayta-qayta takrorlanuvchan harakatining algoritmi hisoblanadi. Ushbu algoritmning yangi va yangi bo'limlarda qo'llanishi o'quv jarayoni ko'lamini qamrab oladi. Axborot inqilobi va jamiyat qurilishining yangi turini - axborot jamiyatining shakllanishini - ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotda axborot va bilimlarning ahamiyatini tubdan o'zgartiradi. Shunday qilib axborot ishlab chiqarishda bilim iqtisodiy rivojlanish asosida yotuvchi fundamental ijtimoiy omil bo'lmoqda. Bugungi kunda umumiy o'rta ta'lim maktablarida, o'rta maxsus, kasbhunar va oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan va qo'llanishi kerak bo'lgan asosiy texnologiyalarning turlariga quyidagilarni kiritish mumkin: - chop etiladigan materiallar (darslik, qo'llanma va hokazo); - audiokassetalar, videokassetalar va videokliplar; - telefon; - radio va televideniye (jumladan, sun'iy yo'ldoshli va kabelli); - elektron aloqa; - kompyuterli o'qitish dasturlari; - WWW (World Wide Web) - teleanjumanlar (audioanjumanlar, audiografik anjumanlar, videoanjumanlar, kompyuterli anjumanlar). Ushbu texnologiyalar o'zlarining parametrli to'plamlari bilan o'zaro farq qiladilar va ularning turlicha bo'lishi ularni tanlash muammosini dolzarb qilib qo'yadi. "Muhandislik grafikasi" fani texnika soxasida muhim ahamiyat kasb etadi. Uni o'qitish to'g'ri tashkillashtirilgan, ammo o'qitish jarayonida zamonaviy Kompyuter texnologiyalarini qo'llash borasida ma'lum muammolar mavjud. "Muhandislik grafikasi" fanini o'qitishda ma'ruza va amaliy mashg'ulotlar jarayonida Kompyuter texnologiyalarini qo'llashdan asosiy maqsad quyidagilar: - talabalarda fanga bo'lgan munosabatni o'zgartirish, ya'ni qiziqtirish; - talabalarning fazoviy tasavvurini shakllantirish; - talabalarning ijodiy va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish; - mustaqil ta'limda grafik topshiriqlarni mustaqil va behato bajarishni amalga oshirish; - fan bo'yicha kerakli bilim va ko'nikmalarni tartibda va samarali egallashlarini tashkillashtirish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. E.I.R o'ziyev, A.O.Ashtrboyev. Muhandislik grafikasini o'qitish metodikasi. – T.: «Fan va texnologiya», 2010
2. J.Soliyev "Chizmachilik o'qitish metodikasi" Ma'ruzalar matni, Toshkent 2006